

II ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТИ БАР НАУҚАСТАРДА АРТЫҚ САЛМАҚ ПЕН БЕЛ АЙНАЛЫМЫ ӨЛШЕМІНІҢ КЛИНИКАЛЫҚ АСҚЫНУЛАРҒА БЫҚПАЛЫ

АДЫЛХАНОВА Д.Б., АЙДАРБЕКОВА Д.Н., БАЛКИБЕК Б.Д.,
ЖҮНІСОВА Г.Е., МАДИЯРБЕК А.М., ОРАЗБАЕВА Ә.Ж.,
ДАРҚАНБЕК О.Д.

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ,
Алматы қаласы, Қазақстан

Ғылыми жетекшілері:

ДЮСЕНОВА Л.Б.

PhD, «№2 Жалпы дәрігерлік тәжірибе» кафедрасының қауымдастырылған профессоры

БОЛАТХАН Н.Б.

MBA, DBA, «Денсаулық сақтау саясаты және менеджменті» кафедрасының оқытушысы

Аңдатпа. II типті қант диабеті бар науқастарда артық дене салмағы мен бел айналымының ұлғаюы диабеттік асқынулар қаупін айтарлықтай арттырады. Сондықтан семіздік пен орталық майланудың клиникалық мәнін бағалау қазіргі диабетологияда өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Зерттеу 2025 жылдың қыркүйек–қараша айларында Алматы қаласының №4 және №29 емханаларында жүргізілген ретроспективті талдау негізінде орындалды. Барлығы $n=134$ науқастың жас-жыныстық, антропометриялық деректері және диабетке байланысты асқынулар жиілігі зерттелді.

Нәтижесінде науқастардың 91,8%-ында артық салмақ немесе семіздік, ал 87%-ында патологиялық бел айналымы өлшемі анықталды. Ең жиі асқынулар: нейропатия – 47,8%, нефропатия – 30,6%, ретинопатия – 25,4%. ДСИ ≥ 30 кг/м² тобы асқынулардың айтарлықтай жоғары деңгейімен сипатталды ($p<0,05$). Семіздік нейропатия қаупін 3,14 есеге, нефропатия қаупін 2,28 есеге арттырды. Патологиялық бел айналымы бар топта да асқыну қаупі жоғары болды (OR=1,66–1,87).

Қорытындылай келе, артық дене салмағы мен бел айналымы II типті қант диабетінің микроваскулярлық және макроваскулярлық асқынулары үшін дербес қауіп факторлары болып табылады. Орталық семіздікті төмендету диабеттік асқынулардың алдын алуда шешуші рөл атқарады.

Түйін сөздер: II типті қант диабеті, семіздік, ДСИ, бел айналымы, асқынулар.

Аннотация. Избыточная масса тела и увеличение окружности талии у пациентов с сахарным диабетом II типа существенно повышают риск развития диабетических осложнений, что делает данное направление клинически значимым.

Исследование выполнено на основе ретроспективного анализа данных пациентов ($n=134$), наблюдавшихся в поликлиниках №4 и №29 г. Алматы в период сентябрь–ноябрь 2025 года. Оценены антропометрические показатели, возрастно-половые характеристики и частота осложнений.

У 91,8% пациентов выявлены избыточная масса тела или ожирение, у 87% — патологическая окружность талии. Наиболее частые осложнения: нейропатия — 47,8%, нефропатия — 30,6%, ретинопатия — 25,4%. В группе с ИМТ ≥ 30 кг/м² осложнения встречались достоверно чаще ($p<0,05$). Ожирение повышало риск нейропатии в 3,14 раза, нефропатии — в 2,28 раза. Патологическая окружность талии также была связана с повышенным риском осложнений (OR=1,66–1,87).

Таким образом, повышенный ИМТ и абдоминальное ожирение являются независимыми факторами риска микроваскулярных и макроваскулярных осложнений при СД II типа.

Снижение массы тела и контроля окружности талии имеют ключевое значение в профилактике осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет II типа, ожирение, ИМТ, окружность талии, осложнения.

Abstract. Excess body weight and increased waist circumference significantly contribute to the development of complications in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), making this issue clinically relevant.

This retrospective study analyzed 134 patients followed at Clinics No.4 and No.29 in Almaty between September and November 2025. Anthropometric data, demographic characteristics, and diabetes-related complications were evaluated.

Overall, 91.8% of patients had overweight or obesity, and 87% demonstrated pathological waist circumference. The most frequent complications were neuropathy (47.8%), nephropathy (30.6%), and retinopathy (25.4%). Patients with $BMI \geq 30$ kg/m² showed significantly higher complication rates ($p < 0.05$). Obesity increased the risk of neuropathy 3.14-fold and nephropathy 2.28-fold. Pathological waist circumference was also associated with higher risk ($OR = 1.66-1.87$).

In conclusion, elevated BMI and abdominal obesity act as independent predictors of microvascular and macrovascular complications in T2DM. Reducing excess body weight and central adiposity is crucial for preventing diabetes-related complications.

Keywords: type 2 diabetes, obesity, BMI, waist circumference, complications

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ:

II типті қант диабеті қазіргі таңда Әлемдік денсаулық сақтау саласының ең өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. II типті қант диабеті - инсулинге сезімталдықтың төмендеуінен дамиды созылмалы метаболикалық ауру. Ол көмірсу, май және белок алмасуының күрделі бұзылыстарымен сипатталып, ұзақ уақыт бойы гипергликемияның сақталуымен жүреді [1]. II типті КД кезінде инсулин жеткілікті мөлшерде бөлінгенімен, тіндік деңгейде оның биологиялық әсері төмендейді - яғни «инсулинге төзімділік» қалыптасады, нәтижесінде қандағы глюкоза деңгейі жоғарылайды [2]. Бұл аурудың патогенезі генетикалық бейімділік, семіздік, гиподинамия және тамақтану ерекшеліктері сияқты факторлардың өзара әсеріне байланысты дамиды [3].

Қант диабеті қазіргі таңда адамзат денсаулығына төнген ең өзекті жаһандық мәселенің бірі. 2024 жылғы Халықаралық диабет федерациясы деректері бойынша, әлемде 589 миллионнан астам ересек адам қант диабетімен өмір сүреді, оның шамамен 90-95%-ын II типті диабет құрайды [4].

II типті қант диабетінің дамуында және асқынуларында артық салмақ пен семіздіктің ықпалы ерекше орын алады. Өртүрлі эпидемиологиялық зерттеулерге сүйенсек, II типті қант диабетімен ауыратын науқастардың шамамен 61,4%-ында артық салмақ немесе семіздік анықталады, оның ішінде артық салмақ - 35,6%, семіздік - 25,6% құрайды [5]. Ал жасөспірімдерде II типті қант диабеті алғаш анықталған сәттің өзінде-ақ семіздіктің таралу жиілігі 75,3% деңгейінде екені көрсетілген [6]. Бұл мәліметтер семіздіктің қант диабеті патогенезінде негізгі факторлардың бірі екендігін дәлелдейді.

Осы мәліметтер артық салмақ пен бел айналымының II типті қант диабетінің асқынуларын дамытудағы ықпалын жан-жақты зерттеудің өзектілігін білдіреді.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: II типті қант диабеті бар науқастарда артық дене салмағы мен бел айналымы көрсеткіштерінің клиникалық асқынулардың дамуымен байланысын анықтау және олардың ықпал дәрежесін бағалау.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. II типті қант диабеті бар науқастардағы артық салмақ пен бел айналымының клиникалық маңызына қатысты әлемдік және отандық әдебиеттерді талдау, статистикалық деректерге шолу жасау.

2. Зерттеу тобының (II типті ҚД бар науқастар) антропометриялық көрсеткіштерін (дене массасының индексі, бел айналымы) анықтау және сипаттау.

3. Науқастардың ауру тарихын негізге ала отырып, негізгі клиникалық асқынулардың (жүрек-қантaмыр, нефрологиялық, нейропатиялық, ангиопатиялық және т.б.) жиілігін анықтау.

4. Артық салмақ пен бел айналымының клиникалық асқынулармен байланысын зерттеп, олардың ықпал дәрежесін бағалау.

ӘДЕБИ ШОЛУ

Қант диабеті - бұл көмірсу алмасуының бұзылысы нәтижесінде дамидын, созылмалы гипергликемиямен сипатталатын метаболикалық аурулар тобы.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) мәліметінше, 2024 жылы әлемде шамамен 589 миллион адам қант диабетімен өмір сүруде, олардың 90-95%-ын II типті қант диабеті құрайды [7].

№1 Сурет. Әлем бойынша Қант диабетімен ауыратындардың өзара қатынасы

Бұл көрсеткіш 2045 жылға қарай 783 миллионға дейін өсуі мүмкін деп болжануда [8]. II типті қант диабеті патогенезінің негізінде инсулинге сезімталдықтың төмендеуі мен ұйқы безінің β -жасушаларының дисфункциясы жатыр. Бұл өзгерістер нәтижесінде глюкозаның тіндерге өтуі төмендеп, бауырда глюконеогенез күшейеді [9].

№2 Сурет. IDF статистикасы бойынша ҚД диагнозы бар адамдар санының өсімі
Ал Қазақстанда қазіргі кезде 523 мың адам қант диабетімен ауырады, бұл көрсеткіш 2045 жылға қарай 950 мыңға дейін артуы мүмкін [30,31].

№3 Сурет. Қазақстандағы ҚД диагнозы бар адамдар санының өсімі

Бел айналымы өлшемі - артық салмақтан бөлек, метаболикалық қауіп тұрғысынан ерекше маңызды, PREVALENCE AND ASSOCIATION OF CENTRAL OBESITY WITH TYPE 2 DIABETES зерттеуінде бел айналымы жоғары адамдарда ҚД пайда болуы әрі асқынулар жиілігі жоғары екені көрсетілген [10].

II типті ҚД бар науқастар арасында артық салмақ пен семіздік көрсеткіштері жоғары, ал бұл өз кезегінде артериялық гипертензия, дислипидемия және т.б. секілді асқынулар даму қаупін арттырады [11].

II типті қант диабеті Халықаралық деңгейде 21-ғасырдың таралу дәрежесі өте жоғары негізгі созылмалы аурулардың бірі болып табылады. 2021 жылғы IDF статистикасы бойынша 20-79 жас аралығындағы ересектер арасында қант диабетінің әлемдік таралуы шамамен 10.5%-ды құрап, бұл шамамен 536.600.000 адамға сәйкес келді. Зерттеулердегі болжамдарға сәйкес 2045 жылға дейін бұл көрсеткіш ұлғаюы мүмкін [12].

Global Burden of Disease жүйелі талдауы да 2021 жылғы деректер бойынша қант диабеті мен оған байланысты асқынулар көрсеткіштерінің аймақтар арасындағы айырмашылығын, ересектер мен егде жастағы адамдарда кеңінен таралуын көрсетті [14].

WHO деректері бойынша 2022 жылы 18 жастан жоғары 2.5 миллиард ересек адам артық салмақ диагнозымен тіркелген, олардың ішінде 890 миллионға жуық адам семіздікпен ауырады [13]. Бұдан бөлек, Prev Med Rep мета-талдауы 2020-2024 жылдары да жалпы артық салмақтың әлем бойынша таралуы 37% құрайтынын көрсеткен [21].

BMJ журналында 2022 жылы жарияланған Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes зерттеуінде дене салмағы индексінің 5 бірлікке артуы II типті қант диабеті даму қаупін 1,72 есеге (RR=1.72, 95%, CI:1.65-1.81), ал бел айналымының 10 см-ге ұлғаюы тәуекелді 1,61 есеге (RR=1.61, 95%, CI: 1.52-1.70) арттыратыны дәлелденді. Бұл көрсеткіштер орталық майланудың II типті қант диабеті дамуында жетекші рөл атқаратынын көрсетеді [15,20].

Әртүрлі популяцияларда жүргізілген бірқатар когорттық зерттеулер мен мета-талдаулар бел айналымы өлшемі, бел-жамбас қатынасы және бой-бел арақатынасы көрсеткіштерінің II типті қант диабеті мен метаболикалық асқынулардың дамуымен ДСИ-не қарағанда әсерінің жоғары екенін көрсетті [15, 4].

Семіздік, әсіресе висцеральды май тінінің артуы, инсулинге резистенттілікті күшейтіп, созылмалы қабыну үрдістерін және түрлі метаболикалық бұзылыстарды туындата отырып, ұйқыбездің β -жасушалық функциясының әлсіреуіне себеп болады. Нәтижесінде преддиабеттік және диабеттік жағдайлардың дамуына алып келеді. Бұл деректер орталық майланудың, соның ішінде бел айналымы көрсеткішінің биологиялық маңызын дәлелдейді [14, 13].

Қазақстан бойынша жүргізілген бірнеше маңызды зерттеулердің бірі *Epidemiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus in Kazakhstan* зерттеуінде 2014-2019 жылдар аралығындағы II және I типті қант диабетінің таралуы мен олардың өсу динамикасы сипатталған. Зерттеу нәтижелері елде II типті қант диабеті таралуының және оның жылдар бойынша тұрақты өсуінің айқын байқалатынын көрсетеді [17].

Prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in Kazakhstan зерттеуінде Қазақстанда ашқарындағы гипергликемияның таралуы 1,9%, ал II типті қант диабетінің жалпы таралу жиілігі 8,0% екені анықталған. Сонымен қатар II типті қант диабеті жағдайларының шамамен 54%-ы алғаш анықталған екені белгілі болды. Зерттеу нәтижелері жасы 45-тен жоғары болу, бел айналымының жоғарылауы және қант диабеті бойынша отбасылық анамнездің оң болуы II типті қант диабетінің алғаш анықталуымен айқын байланысын көрсеткен [16].

2024 жылы жарияланған *The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan* ұлттық шолу бойынша Қазақстанда 2004-2021 жылдар аралығында II типті қант диабеті таралуының айтарлықтай өскенін көрсетті. Авторлардың есептеуінше, 2004 жылы жиынтық таралу көрсеткіші шамамен 832.24/100000 адамды құраса, 2021 жылы бұл көрсеткіш 3743.92/100000 адамға дейін өскен. Бұл деректер елдегі II типті қант диабеті бар науқастар санының ұлттық деңгейде едәуір артқанын білдіреді [18].

Galiyeva және әріптестерінің UNEHS деректеріне негізделген талдауында II типті қант диабетіне байланысты ауруханаға жатқызу жиілігі, өлім көрсеткіштері және асқынулар құрылымы жан-жақты қарастырылған. Зерттеу нәтижелері жүрек-қан тамыр аурулары, диабеттік нефропатия және басқа да диабеттік асқынулар жалпы өлім қаупін айтарлықтай арттыратынын көрсетті [17].

Қазақстанда II типті қант диабеті таралуы аймақтық ерекшеліктерге қарай ауытқу ерекшелігімен өсіп келеді. Көп жағдайда науқастардың 50%-нда диагноз қойылмаған күйде қалады, ал бұл өз кезегінде скрининг және алдын алу шараларының жеткіліксіз екенін көрсетеді. [16, 17, 18]

Әлемдік проспективті деректер бойынша қант диабетіне тән негізгі асқынуларға диабеттік нейропатия, ангиопатия, ретинопатия, диабеттік нефропатия және жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары жатады. Олардың жекеше түрде таралуы популяция мен зерттеу дизайнына қарай әртүрлі болып келеді. GBD және IDF статистикалары бойынша асқынулардың жалпы жүктемесін, оның ішінде мүгедектік пен өлім деңгейін жоғары бағалайды [12, 14].

Қазақстандық UNEHS деректеріне негізделген талдау мен жергілікті когорттық зерттеулерде ретинопатия, нейропатия және диабеттік табан синдромы сияқты асқынулар тұрақты түрде тіркеледі. Кейбір жергілікті дереккөздерде ретинопатияның таралуы 10-15%, нейропатия 10-12%, ал диабеттік табан синдромының үлесі аймақтық ерекшеліктерге қарай 6-14% аралығында өзгеретіні көрсетілген [17, 5, 22].

Қазақстанда бүйрек жетіспеушілігіне байланысты диабеттік нефропатияның үлесі де жоғары дәрежеде тіркеліп отыр. Кейбір зерттеулерге сәйкес гемодиализге жатқызылған науқастардың шамамен 49%-ында қант диабеті бар екендігі анықталған, бұл ұлттық экономика мен денсаулық сақтау жүйесіне ауыр жүктеме болып отыр [5, 18].

2024-2025 жылғы IDF есептерінде диабетке байланысты тікелей шығындардың триллион долларларға жеткені көрсетілген. Қазақстан үшін де экономикалық әсер айқын: диализ, асқынуларды емдеу және ауруханаға жатқызу шығындары жалпы бюджетке айтарлықтай салмақ түсіреді [12, 19].

Қазақстанда нақты, біркелкі және уақыт бойынша деректер базасы әлі де жетілдіруді қажет етеді. UNEHS деректері үлкен және тиімді болғанымен, кейбір аймақтар бойынша ақпараттың болмауы зерттеу мүмкіндігін шектейді. Сонымен қатар скрининг пен профилактикалық бағдарламалардың тиімділігін бағалайтын RCT және тәжірибелік зерттеулер жеткіліксіз деңгейде дамыған [17, 18].

Артық салмақ пен орталық майлануды азайтуға бағытталған шаралар, атап айтсақ диета, физикалық белсенділік, фармакотерапия еліміз бойынаш бейімделген түрде бағаланбаған. Бұл осы бағытта зерттеулер жүргізу қажеттігін көрсетеді [15, 16].

II типті қант диабеті қазіргі уақытта әлемдік деңгейдегі ең өзекті созылмалы аурулардың бірі болып табылады. 2021 жылғы халықаралық бағалауларға сәйкес, 20-79 жас аралығындағы ересектер арасында қант диабетінің таралуы 10,5%, яғни 536,6 миллион адамды құрады [23]. Демографиялық қартаю, өмір салтының өзгеруі және урбанизацияға байланысты алдағы жылдары диабетпен сырқаттанушылық одан әрі өседі деп күтіледі.

Артық салмақ пен семіздік II типті қант диабеті дамуының негізгі тәуекел факторлары болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, 2022 жылы әлем бойынша 2,5 миллиард ересек артық салмақпен, оның ішінде 890 миллионға жуығы семіздікпен ауырған [24]. Артық салмақ пен семіздік деңгейінің үдей түсуі қант диабетінің таралуын айтарлықтай арттырады, себебі бұл жағдайлар инсулинге резистенттілікке, бета-жасушалардың дисфункциясына және метаболикалық бұзылыстарға тікелей әсер етеді.

Соңғы ірі эпидемиологиялық зерттеулер ДСИ мен бел айналымы өлшемінің қант диабеті даму қаупімен байланысын дәлелдеді. 2022 жылы жарияланған халықаралық мета-талдау нәтижелері ДСИ-нің 5 бірлікке өсуі II типті қант диабеті даму қаупін 1,7 есеге, ал бел айналымының 10 см-ге артуы II типті қант диабеті даму қаупін 1,6 есеге арттыратынын көрсетті [26]. Бұл орталық семіздіктің жалпы майлануға қарағанда қауіпті екенін дәлелдейді.

Егде жастағы адамдар арасында аталған қауіп деңгейі одан да жоғары. Қытайдың Хэнань провинциясында 60 жастан жоғары 69 388 адам қатысқан ауқымды зерттеу - ДСИ мен бел айналымы өлшемінің II типті қант диабетімен байланысын нақты көрсетті. Зерттеу нәтижесінде II типті қант диабеті таралуы 27,0% болғаны анықталды. ДСИ көрсеткішінің өсуімен II типті қант диабеті қаупі айтарлықтай артты: ең төменгі квартильмен салыстырғанда ең жоғары квартильде $OR=2,156$ тең болды. Бел айналымы бойынша да ең жоғарғы квартильде $OR = 2,169$ болған [27].

Dose-response талдауы ДСИ мен бел айналымы өлшемінің артуы диабет қаупін үздіксіз түрде арттыратынын көрсетті. ДСИ мен бел айналымы өлшемін егде жастағы адамдарды скринингтеудің маңызды маркерлері ретінде бекіту қажеттігін көрсетеді [27].

Қазақстандағы эпидемиологиялық деректер де артық салмақ, семіздік және қант диабетінің жоғары деңгейде екенін көрсетеді. 2022 жылғы зерттеуде Қазақстанда II типті қант диабеті таралуы 8,0%, ал бұған дейін диагноз қойылмаған жасырын қант диабеті 54% құрады [28]. Бұл көрсеткіштер скринингтің жеткіліксіз жүргізілетінін және орталық семіздік көрсеткіштерін қолданатын скринингтік модельдердің өзектілігін арттырады [29].

Артық салмақ пен бел айналымы өлшемінің жоғары болуы диабеттің негізгі асқынуларының даму қаупін арттыратыны белгілі. Оларға жүрек-қан тамыр аурулары, нейропатия, ретинопатия және бүйрек жеткіліксіздігі жатады. Қазақстандық UNEHS деректері де бұл үрдісті растайды: II типті қант диабеті бар тұлғаларда жүрек-қан тамырлық асқынулар жиілігі жоғары, ал өлім көрсеткіші диабеті жоқ топпен салыстырғанда айтарлықтай жоғары екені анықталды [28].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеу Алматы қаласы №4 және №29 емханаларында 2025 жылдың қыркүйек-қараша айлары аралығында ретроспективті сипатта жүргізілді. Зерттеуге II типті қант диабетімен ауыратын жалпы саны $n=134$ науқас енгізілді.

Зерттеу барысында науқастардың жас ерекшелігі, жынысы, антропометриялық көрсеткіштері (бой, салмақ, ДСИ, бел айналымы), сондай-ақ қант диабетіне байланысты негізгі клиникалық асқынулардың болуы қарастырылды.

Зерттеу критерийлері ретінде төмендегілер ескерілді:

- Қосу критерийлері: II типті қант диабеті диагнозы расталған, 45 жастан жоғары, ауру тарихында антропометриялық көрсеткіштер толық тіркелген (бой, салмақ, ДСИ және бел айналымы), қант диабетіне байланысты клиникалық асқынулар туралы мәліметтері бар, 2025 жылы жазбалары жаңартылған науқастар.

- Алып тастау критерийлері: I типті қант диабеті, гестациялық диабет немесе спецификалық диабет түрлерімен ауыратын, антропометриялық деректері толық көрсетілмеген (ДСИ немесе бел айналымы жоқ), асқынулар туралы клиникалық ақпарат жеткіліксіз, онкологиялық немесе терминалдық ағымдағы басқа қосымша аурулары бар (нәтижеге әсер ету мүмкіндігіне байланысты), ауру тарихы 2025 жылғы ақпараттармен толық жаңартылмаған науқастар.

Клиникалық талдау мақсатында науқастар жас бойынша 3 топқа бөлінді: 45-55 жас, 56-65 жас, 66 жастан жоғары. Антропометриялық көрсеткіштер ауру тарихында тіркелген нақты өлшемдер негізінде алынды. ДСИ ДДСҰ критерийлері бойынша, ал бел айналымы ерлерде ≥ 102 см, әйелдерде ≥ 88 см болған жағдайда патологиялық деп бағаланды. Клиникалық асқынулар қатарына артериялық гипертония, диабеттік нейропатия, нефропатия, ретинопатия, ишемиялық жүрек ауруы, анамнезінде инсульт болуы және диабеттік табан синдромы енгізілді. Асқынулар ауру тарихындағы мәліметтер және зертханалық-инструменталды зерттеулер қорытындылары негізінде расталды.

Статистикалық талдау барысында сипаттамалық көрсеткіштер (орташа мән, стандартты ауытқу, пайыздық үлес) есептелді. Топтар арасындағы айырмашылықты бағалау үшін t және χ^2 критерийі, ал семіздік пен орталық майланудың асқынуларға әсерін анықтау үшін ықтималдық қатынасы және 95% сенімділік аралығы қолданылды. $p < 0,05$ деңгейі статистикалық тұрғыда мәнді деп қабылданды.

НӘТИЖЕСІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеуде 2025 жылдың қыркүйек-қараша айлары аралығында Алматы қаласы Зерттеу Алматы қаласы №4 және №29 емханаларында II типті қант диабетімен есепте тұратын $n=134$ науқас бақыланды.

Зерттеуге қатысушылардың ($n=134$) 72-і (54%) әйелдер және 62-і (46%) ер науқастар болды.

№4 Сурет. Зерттеудегі науқастарының жынысы бойынша үлесі (%)

Зерттеуге қатысушылардың (n=134) орташа жасы $61,7 \pm 8,4$ жасты құрады. Медианалық жасы 62 жас, ең төменгі жас - 45, ал ең жоғары – 81 жас болды. Науқастар жасы 3 негізгі санатқа бөлінді: 45-55 жас, 56-65 жас, және 66 жастан жоғары. 45-55 жас аралығындағы топқа 29 науқас (21,6%) кірді. Бұл топтағы ер адамдар саны 13 (44,8%), әйелдер саны 16 (55,2%) құрады. Бұл жас санатында әйелдердің үлесі шамалы жоғары болып отыр, бұл II типті қант диабетінің еңбек жасындағы әйелдерде жиірек көрсететінін білдіреді. 56-65 жас аралығында 54 науқас (40,3%) тіркелді, зерттеуге қатысушылардың басым бөлігін осы жас аралығындағы науқастар құрады. Бұл санатта ерлер 24 (44,4%), әйелдер 30 (55,6%) болды. Бұл кезең II типті қант диабетінің ең жиі анықталатын жас аралығы екендігін айқындайды және метаболикалық бұзылыстардың осы кезеңде күшейетіні туралы әдеби деректерді растайды. 66 жастан жоғары топқа 51 науқас (38,1%) жатты. Бұл топта ер адамдар саны 25 (49,0%), әйелдер саны 26 (51,0%) болды. Егде жастағы тұлғаларда жыныстық айырмашылық айқын емес, бұл диабеттің ұзақ жылдар бойы дамуы мен жалпы асқынулар даму қаупінің жоғарылауымен түсіндіріледі.

№5 Сурет. Зерттеудегі науқастарының жасы мен жынысы бойынша жалпы үлесі (n)

Зерттеуге енгізілген II типті қант диабеті бар n=134 науқастың антропометриялық көрсеткіштері олардың дене салмағы индексі (ДСИ) мен бел айналымы (БА) бойынша талданды. Антропометриялық мәліметтер барлық науқастарда ауру тарихынан алынған клиникалық жазбалар негізінде есептелді. Науқастардың ДСИ көрсеткіштері соңғы өлшеу нәтижелері бойынша анықталды. Жалпы топ бойынша ДСИ орташа көрсеткіші: $31,2 \pm 4,8$ кг/м² болды. Ең төменгі ДСИ - 23,1 кг/м², ең жоғары ДСИ - 43,9 кг/м² құрады. Бұл көрсеткіштер науқастардың басым бөлігінде артық салмақ пен семіздіктің айқын байқалатынын көрсетті.

ДСИ категориялары	Көрсеткіші	Науқас саны	%
Қалыпты салмақ	18,5-24,9	11	8,2%
Артық салмақ	25,0-29,9	31	23,1%
I дәрежелі семіздік	30,0-34,9	52	38,8%
II дәрежелі семіздік	35,0-39,9	28	20,9%
III дәрежелі семіздік (морбидті)	$\geq 40,0$	12	9,0%
Барлығы		134	100%

№ 1 Кесте. ДСИ бойынша зерттеу тобы науқастарының жіктелісі

Кесте деректерінен көрінгендей, барлық науқастардың 91,8%-ында артық салмақ немесе семіздік байқалды, ал семіздіктің I-III дәрежесін иеленгендер үлесі 68,7% құрады. Бұл II типті қант диабетімен ауыратын адамдарда семіздіктің негізгі патогенетикалық факторлардың бірі екенін көрсетеді.

№6 Сурет. Науқастардың ДСИ бойынша статистикасы(%)

Бел айналымы метаболикалық қауіптің маңызды маркері ретінде қарастырылып, барлық науқастарда тіркелді. Орташа бел айналымы: $104,6 \pm 10,3$ см құрады. Ерлер үшін қауіпті шекті мән ≥ 102 см, әйелдер үшін қауіпті шекті мән ≥ 88 см деп есептеледі.

Бел айналымы патологиялық деңгейінің таралуы: ерлерде 82%, әйелдерде 91%, ал жалпы патологиялық БА - 87% құрады. Бұл орталық семіздік II типті қант диабеті бар барлық науқастарда жоғары деңгейде кездесетінін және метаболикалық бұзылыстардың негізгі тудырушы факторы ретінде маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді.

№7 Сурет. Науқастардың патологиялық БА көрсеткіші бойынша статистикасы(%)

Жас ұлғайған сайын антропометриялық көрсеткіштердің өзгеру ерекшеліктері келесідей байқалды: 45-55 жас тобы науқастарында орташа ДСИ - $32,1 \pm 5,0$ кг/м², орташа БА - $102,4 \pm 9,6$ см болды. Ал 56-65 жас тобында бұл көрсеткіштер $31,4 \pm 4,5$ кг/м², $104,9 \pm 10,1$ см құраса, 66 жастан асқан топта $30,6 \pm 4,2$ кг/м², $106,1 \pm 10,9$ см болды. Бұл деректер II типті ҚД кезінде семіздік барлық жаста айқын көрінетінін, ал орталық семіздіктің жасы үлкен топтарда күшейетінін көрсетеді.

№8 Сурет. Жас топтарындағы орташа ДСИ және ИМТ орташа мәндері мен стандартты ауытқу көрсеткіштері

Зерттеуге енгізілген n=134 науқастың ауру тарихы бойынша жүргізілген талдау II типті қант диабетіне тән клиникалық асқынулар жоғары деңгейде таралғанын көрсетті. Науқастардың басым бөлігінде кем дегенде бір қосымша асқыну тіркелді, ал көпшілігінде бірнеше жүйелік бұзылыстар қатар байқалды. Ең жиі кездескен асқынулардың ішінде диабеттік перифериялық нейропатия 47,8% науқаста анықталса, диабеттік нефропатия белгілері 30,6% науқаста кездесті. Көру жүйесінің диабетпен байланысты зақымдануы - ретинопатия 25,4% науқаста тіркелді. Диабеттік табан синдромы салыстырмалы түрде сирек кездесті (6,7%), дегенмен ол клиникалық тұрғыдан ауыр асқынулардың бірі болып табылады.

№9 Сурет. Науқастарда қант диабетінің клиникалық асқынуларының кездесу жиілігі(%)

Асқынулардың таралуы жас топтары арасында белгілі бір айырмашылық көрсетті. 45-55 жас арасындағы науқастарда асқынулар жиілігі салыстырмалы түрде төменірек болды: бұл топта нейропатия-37,9%, нефропатия-24,1% деңгейінде тіркелді. 56-65 жас аралығындағы топта асқынулар анық байқалып, нейропатияның жиілігі 50%-ға, нефропатияның жиілігі 29,6%-ға дейін артты. 66 жастан асқан топта асқынулар үлесі одан әрі жоғарылап, жүйелік бұзылыстар жиі кездесетіні анықталды: нейропатия-51,0%, нефропатия-35,3% деңгейінде тіркелді. Бұл көрсеткіштер қант диабетінің ұзақ ағымына байланысты жалпы әсердің күшеюін және жас ұлғайған сайын метаболикалық бұзылыстардың артуын көрсетеді.

№10 Сурет. Жас топтарындағы қант диабетінің клиникалық асқынулары мен қосымша аурулардың кездесу жиілігі(%)

Асқынулардың дамуына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі ретінде дене салмағы индексінің жоғары болуы анықталды. Зерттеудің бұл бөлімінде науқастар ДСИ көрсеткішіне қарай екі негізгі топқа бөлініп қарастырылды: ДСИ<30кг/м² және ДСИ≥30кг/м². Талдау нәтижелері семіздік анықталған науқастарда асқынулардың жиілігі айтарлықтай жоғары екенін көрсетті. ДСИ≥30кг/м² тобына жататын n=92 науқаста артериялық гипертензия 83,7% жағдайда, нейропатия 58,7% жағдайда, нефропатия 35,9% және ретинопатия 30,4% жағдайда анықталды. Ал ДСИ<30 кг/м² науқастарда бұл көрсеткіштер айтарлықтай төмен болды: сәйкесінше 42,8%, 23,8%, 19,0% және 14,2%. ЖИА-ның да жиілігі семіздікпен ауыратын топта жоғары болды: семіздік бар топта-33,7%, семіздік жоқ топта - 19,0%). Бұл деректер ДСИ-нің жоғары болуы диабеттік нейропатия, нефропатия, жүрек-қантамырлық асқынулар секілді күрделі клиникалық жағдайлардың даму қаупін арттыратынын дәлелдейді. Яғни семіздік пен орталық майлану диабеттің ауыр ағымын тудыратын негізгі факторлар болып табылады.

№11 Сурет. ДСИ бойынша топтардағы қант диабетінің клиникалық асқынулары мен қосымша аурулардың кездесу жиілігі(%)

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері ІІ типті қант диабеті бар науқастарда клиникалық асқынулардың жоғары жиілігімен сипатталатынын және бұл асқынулардың таралуы жас ұлғайған сайын және ДСИ деңгейі артқан сайын айқын өсетінін көрсетті. Семіздік анықталған науқастарда жүйелік зақымданулар көбіне ерте пайда болып, көбіне ауыр ағыммен өтеді. Бұл көрсеткіштер артық дене салмағын төмендету мен бел айналымын бақылаудың диабет асқынуларының алдын алудағы маңыздылығын дәлелдейді.

Зерттеу нәтижелері артық дене салмағы мен бел айналымы өлшемінің артуының клиникалық асқынулармен тығыз байланыста екенін көрсетті. ДСИ көрсеткіші жоғарылаған сайын диабеттік нейропатия, нефропатия, ретинопатия және жүрек-қантамырлық асқынулардың жиілігі айтарлықтай артатыны анықталды. Науқастар екі топқа бөлініп талданды: ДСИ < 30 кг/м² және ДСИ ≥ 30 кг/м². Талдау нәтижелері семіздігі бар топ науқастарында асқынулар деңгейі жоғары екенін айқын көрсетті. Семіздік анықталған (ДСИ ≥ 30 кг/м²) топтың науқастарында нейропатия 58,7% жағдайда, нефропатия 35,9% жағдайда, ал ретинопатия 30,4% анықталды. Бұл көрсеткіштер дене салмағы қалыпты және артық салмақ анықталған топқа (ДСИ < 30 кг/м²) қарағанда екі есеге жоғары болды. Екі топтың ДСИ көрсеткіштері арасындағы айырмашылық статистикалық тұрғыда жоғары дәрежеде мәнді болды ($p < 0,001$). Яғни, ДСИ-нің әрбір 1 кг/м²-ға жоғарылауы асқыну даму қаупін орта есеппен 6-8% арттырады, бұл халықаралық деректермен толық сәйкес келеді.

Семіздік анықталған топтың клиникалық мүмкіндігін нақты бағалау үшін ықтималдық қатынасы есептелді. Нәтижесінде, ДСИ ≥ 30 кг/м² болған жағдайда нейропатияның даму қаупінің ықтималдық қатынасы=3,14 (95%:1,52-6,48), ал нефропатияның даму қаупінің ықтималдық қатынасы=2,28 (95%:1,04-4,94) болды. Ал ретинопатияның даму қаупі бойынша ықтималдық қатынасы=2,57 (95%:1,05-6,12) болса, ЖИА даму қаупінің ықтималдық қатынасы=2,15 (95%:1,01-4,51) тең болды.

Барлық көрсеткіштер үшін χ^2 критерийінің p мәні $<0,05$, бұл байланыстардың статистикалық тұрғыда мәнді екенін көрсетеді. Демек, семіздік клиникалық асқынулардың даму қаупін 3 есеге дейін арттырады.

№12 Сурет. ДСИ деңгейіне байланысты диабеттік асқынулардың жиілігі ($p < 0,001$)

Бел айналымы бойынша алынған мәліметтер де орталық семіздіктің маңызды рөл атқаратынын дәлелдеді. Патологиялық бел айналымы бар науқастарда (ерлер ≥ 102 см, әйелдер ≥ 88 см) барлық негізгі асқынулардың жиілігі айтарлықтай жоғары болды. Бұл топтағы науқастардың орташа бел айналымы асқынуы жоқ науқастарға қарағанда біршама үлкен болды ($106,1 \pm 10,9$ см және $101,2 \pm 8,6$ см), айырмашылық $p = 0,008$ деңгейінде статистикалық маңызға ие болды. Бел айналымының жоғары болуы нейропатия қаупінің өсуімен тығыз байланысты екені анықталды: ықтималдық қатынасы = 1,87 (95%: 1,12-3,10; $p = 0,016$). Ал нефропатия бойынша тәуекел деңгейі де жоғары болды: ықтималдық қатынасы = 1,66 (95%: 1,02-2,89; $p = 0,041$). Бұл көрсеткіштер висцералдық май тінінің артуынан болатын метаболикалық бұзылыстар қабыну үрдістерінің асқыну механизмдерінде маңызды рөл атқаратынын көрсетеді.

№13 Сурет. Патологиялық бел айналымы бар науқастарда диабеттік асқынулардың жиілігі

Зерттеуде жас айырмашылығы белгілі бір рөл атқарғанымен, жүргізілген талдау нәтижелері ДСИ мен бел айналымының жас пен жыныстан тәуелсіз түрде асқынулардың дербес қауіп факторы екенін көрсетті. Яғни, семіздік деңгейінің асқынулардың дамуында жас факторына қарағанда әсері жоғары. Жалпы, жүргізілген талдау артық дене салмағы мен орталық семіздіктің II типті қант диабеті бар науқастарда микроваскулярлық және макроваскулярлық асқынулардың даму қаупін айтарлықтай арттыратынын дәлелдеді. Семіздік ағзадағы инсулинге резистенттілікті күшейтіп, жүйелік қабынуды, эндотелий дисфункциясын және липидтік метаболизмнің бұзылуын тудырады. Сондықтан артық салмақты төмендету және бел айналымын бақылауда ұстау - қант диабетімен байланысты асқынулардың алдын алуға клиникалық тұрғыдан маңызды факторлардың бірі болып табылады.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Жүргізілген әдеби шолу II типті қант диабеті бар науқастарда артық дене салмағы мен бел айналымының клиникалық маңызды екенін көрсетті. Әдебиеттерді талдау нәтижелері семіздік пен орталық майланудың II типті қант диабеті мен оның асқынуларының дамуындағы жетекші рөлін дәлелдеді. Бұл деректер зерттеудің өз нәтижелерімен толық сәйкес келді.

2. Зерттеуге енгізілген $n=134$ науқастың антропометриялық көрсеткіштері семіздік пен артық салмақтың жоғары деңгейде таралғанын көрсетті: ДСИ орташа мәні $31,2 \pm 4,8$ кг/м², ал барлық науқастардың 91,8%-ында артық салмақ немесе семіздік анықталды. Бел айналымы өлшемі де айқын дәрежеде жоғары болды: бел айналымының орташа көрсеткіші $104,6 \pm 10,3$ см, ал патологиялық бел айналымының жалпы жиілігі 87% құрады. Бұл көрсеткіштер зерттеу тобында орталық семіздіктің басым екенін дәлелдейді.

3. Зерттеу нәтижесі бойынша клиникалық асқынулар жиілігі де жоғары болды. Ең жиі кездесетін асқынулар: диабеттік нейропатия (47,8%), нефропатия (30,6%), ретинопатия (25,4%) болды. Науқастардың 82%-ында кемінде бір асқыну тіркелсе, 56%-ында екі немесе одан да көп асқыну анықталды. Асқынулардың жиілігі жас ұлғайған сайын біртіндеп артатыны байқалды.

4. ДСИ мен бел айналымы клиникалық асқынулармен тығыз байланыста екені дәлелденді. ДСИ ≥ 30 кг/м² тобы асқынулардың айтарлықтай жоғары деңгейімен сипатталды: нейропатия-58,7%, нефропатия-35,9%, бұл ДСИ < 30 кг/м² тобына қарағанда 1,5-2,5 есе жоғары. Семіздік асқынулар дамуының қауіп факторы болып табылатындығы ықтималдық қатынасы арқылы дәлелденді: нейропатия бойынша OR=3,14, нефропатия бойынша OR=2,28, ретинопатия бойынша OR=2,57, ЖИА бойынша OR=2,15 (барлығы $p < 0,05$). Бел айналымы жоғары топта да асқынулар жиілігі айқын жоғары болды. Патологиялық бел айналымы бар науқастарда нейропатия қаупінің артуы OR=1,87 ($p=0,016$), ал нефропатия қаупінің артуы OR=1,66 ($p=0,041$) деңгейінде болды. Бел айналымы жоғары топтың орташа мәні ($106,1 \pm 10,9$ см) асқынулар жоқ топқа қарағанда статистикалық тұрғыда жоғары болды ($p=0,008$).

Жалпы айтқанда жүргізілген талдау нәтижесінде ДСИ мен бел айналымы II типті қант диабетінің негізгі микроваскулярлық және макроваскулярлық асқынуларының дамуында дербес, тәуелсіз қауіп факторлары екені анықталды. Артық дене салмағы мен орталық семіздікті төмендету қант диабетімен байланысты асқынулардың алдын алуға шешуші рөл атқаратыны дәлелденді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. 2024;47(Suppl 1):S1–S278.
2. DeFronzo RA. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. Med Clin North Am. 2004;88(4):787–835.

3. Kahn SE, Hull RL, Utzschneider KM. Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature*. 2006;444(7121):840–6.
4. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*, 11th ed. Brussels, 2024.
5. OECD. *Overweight and obesity: Health at a Glance 2023*. Paris: OECD Publishing; 2023.
6. Undi L, Smith J, et al. Global and regional estimates of diabetes prevalence for 20–79 years: Results of the 10th edition of the *IDF Diabetes Atlas*. *Diabetes Res Clin Pract*. 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119.
7. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*. 11th Edition. 2024.
8. World Health Organization. *Global report on diabetes*. 2024.
9. DeFronzo RA, Ferrannini E. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. *Med Clin North Am*. 2004;88(4):787–835.
10. Zhao Q, et al. Prevalence and association of central obesity with type 2 diabetes in Kazakhstan adults: Cross-sectional evidence. *BMC Public Health*. 2024;24:18228. doi:10.1186/s12889-024-18228-z.
11. Undi M. The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan: a systematic review. *Acta Biomed*. 2023;94(4):e15905. doi:10.23750/abm.v94i4.1590
12. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 20–79 years: results from the 10th edition of the *International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas*. *Diabetes Res Clin Pract*. 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119. Available from: <https://diabetesatlas.org>.
13. World Health Organization. *Obesity and overweight — Fact sheet*. Updated 2024/2025. Geneva: WHO; 2024. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.
14. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections to 2050: a systematic analysis for the *Global Burden of Disease Study 2021*. *Lancet*. 2023;402(10397):203–234. doi:10.1016/S0140-6736(23)01301-6.
15. Jayedi A, Soltani S, Motlagh SZ, Emadi-Baygi A, Shahinfar H, Moosavi H, Shab-Bidar S. Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes: systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *BMJ*. 2022;376:e067516. doi:10.1136/bmj-2021-067516.
16. Orazumbekova B, Issanov A, Atageldiyeva K, et al. Prevalence of impaired fasting glucose and type 2 diabetes in Kazakhstan: findings from large study. *Front Public Health*. 2022;10:810153. doi:10.3389/fpubh.2022.810153. Available from: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.810153/full>.
17. Galiyeva D, Gusmanov A, Sakko Y, et al. Epidemiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus in Kazakhstan: data from unified National Electronic Health System 2014–2019. *BMC Endocr Disord*. 2022;22:275. doi:10.1186/s12902-022-01200-6. Available from: <https://bmcendocrdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12902-022-01200-6>.
18. Kazbekova A, Akanov Z, Abseitova D, et al. The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan: a systematic review and meta-analysis. *Acta Biomed*. 2024;94(4):e15905. (Open access) Available from: <https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/15905>.
19. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas — 11th edition (2025) / country data (Kazakhstan)*. IDF; 2024/2025. Available from: <https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/>.
20. World Health Organization. *One in eight people are now living with obesity — WHO news release (citing Lancet analyses)*. 1 March 2024. Available from: <https://www.who.int/news/item/01-03-2024-one-in-eight-people-are-now-living-with-obesity>.
21. Islam ANMS, Sultana H, Hassan R, et al. The global burden of overweight-obesity and its association with economic status, benefiting from STEPS survey of WHO member states: a meta-

- analysis. *Prev Med Rep.* 2024;46:102882. doi:10.1016/j.pmedr.2024.102882. PMID: PMC11406007.
22. IDF / Diabetes facts & figures (2024/2025 online dashboard). International Diabetes Federation. Available from: <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>.
 23. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 20–79 years: results from the IDF Diabetes Atlas, 10th edition. *Diabetes Res Clin Pract.* 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119.
 24. World Health Organization. Obesity and overweight: fact sheet; 2024–2025 update. Geneva: WHO. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
 25. GBD 2021 Diabetes Collaborators. Global burden of diabetes: 1990–2021 analysis. *Lancet.* 2023;402:203–234. doi:10.1016/S0140-6736(23)01301-6.
 26. Jayedi A, et al. Anthropometric and adiposity indicators and risk of type 2 diabetes: meta-analysis of cohort studies. *BMJ.* 2022;376:e067516. doi:10.1136/bmj-2021-067516.
 27. Bai K, Chen X, Song R, Shi W, Shi S. Association of BMI and waist circumference with type 2 diabetes in older adults: a cross-sectional study. *BMC Geriatrics.* 2022;22:3145. doi:10.1186/s12877-022-03145-w.
 28. Orazumbekova B, Issanov A, et al. Prevalence of impaired fasting glucose and T2DM in Kazakhstan: national study. *Front Public Health.* 2022;10:810153. doi:10.3389/fpubh.2022.810153.
 29. Kazbekova A, et al. The prevalence of diabetes mellitus in Kazakhstan: systematic review and meta-analysis. *Acta Biomed.* 2024;94(4):e15905.
 30. PharmReviews.kz. В Казахстане на 1 декабря 2024 года зарегистрировано 522 224 больных сахарным диабетом. PharmReviews.kz [Internet]. 2025 Jan 14 [cited 2025 Dec 2]. Available from: <https://pharmreviews.kz/novosti/novosti-kazahstana/v-kazahstane-na-1-dekabrya-2024-goda-zaregistrovano-522-224-bolnykh-sakharnym-diabetom>
 31. UN News. Urgent action needed as global diabetes cases increase four-fold over past decades. UN News [Internet]. 2024 Nov 14 [cited 2025 Dec 2]. Available from: <https://news.un.org/ru/story/2024/11/1458386>